

ХАУЛА ЕЛЬФАІЖИ,

студент (Марокко) кафедри економіки підприємств, економічний факультет, Український державний університет залізничного транспорту, Науковий керівник: Ситковська М.І., ст. викл. кафедри історії та мовознавства, центр гуманітарної освіти, Український державний університет залізничного транспорту

КОГО МОЖНА ВВАЖАТИ ЛІДЕРОМ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ?

Безперечним є той факт, що людина - це соціальна істота. Потягом всього життя ми вступаємо у різноманітні стосунки, входимо до різних угруповань, спільнот, об'єднань. Людина не може прожити життя і бути цілковито ізольованою від соціуму. Деякі люди легко налагоджують контакти у певному середовищі і дуже комфортно себе в ньому почувають, для деяких цей процес супроводжується значними труднощами, а невелика кількість людей завдяки здібностям та особистісним якостям може сформувати та повести за собою значну кількість однодумців. Таких людей називають лідерами. У чому ж полягає їхній секрет?

Лідером вважають людину, яку всі учасники групи наділяють правом визначати стратегію поведінки спільноти, приймати відповідальні рішення, формувати міжособистісні стосунки всередині колективу. Основними якостями, які формують лідерство, вважають харизму, енергійність, ініціативність, спрямованість на успіх, домінування, вміння передбачати події й залежно від цього оперативно змінювати напрям діяльності групи.

Зв'язок між лідером та психологічним мікрокліматом у групі є дуже важливою складовою, тому що від лідера буде залежати розподіл обов'язків, міжособистісні стосунки, стратегія і тактика групової спільноти під час виконання практичних завдань.

Функції та соціальні ролі лідера досить різноманітні. Він організатор та фахівець у певній галузі діяльності, мотиватор (забезпечує емоційне налаштування на спільну дію), організатор неформальних заходів, жартівник (знижує емоційну напругу у взаєминах між членами колективу завдяки гумору), гармонізатор (забезпечує компроміс зі складних проблем, консолідує колектив), стимулятор (спонукає групу до активності) [1, с.122].

Лідери можуть бути офіційними (наприклад, староста групи) або виникнути стихійно (найбільш авторитетна людина в спільноті). Якщо лідер позитивно впливає на групу, вона буде динамічно розвиватися та рухатися вперед. Але якщо людина гониться за дешевою популярністю, поводить себе агресивно та пригнічує інших членів об'єднання, поширює плітки,

налаштовує одних проти інших – така група буде перебувати у стані стагнації або навіть розпадеться.

Дуже важливо, щоб офіційний керівник групи (куратор) та неофіційний лідер могли налагодити ділові, конструктивні стосунки та зуміли знайти підхід до кожного члена групи, згуртувати колектив та спрямувати його діяльність у позитивне русло.

Література:

1. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

КОГО МОЖНА ВВАЖАТИ ЛІДЕРОМ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ?

У розвідці дається визначення лідера студентської групи, розглядаються якості, які сприяють формуванню людини в якості лідера певного угруповання. Також перераховуються функції та соціальні ролі лідера. Розглядається позитивний та деструктивний вплив лідера спільноти. Наголошується на необхідності співпраці офіційного керівника групи (куратора) та неофіційного лідера.

Ключові слова: лідер, організатор, мотиватор, стимулятор.

WHO CAN BE CONSIDERED THE LEADER OF THE STUDENT GROUP?

In research the definition of the leader of the student group is given, the qualities that contribute to the formation of a person as a leader of a particular group are considered. The need for cooperation between the official leader of the group (curator) and the unofficial leader is emphasized.

Key words: leader, organizer, motivator, stimulator.